

УДК 582.475.(635.975)

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ДЕНДРОПАРКА «КАРА-ОЙ»
КУРОРТНОЙ ЗОНЫ ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ**

А.Ш.Бикирова

*Иссык-Кульский Государственный университет им. К. Тыныстанова, Каракол,
Кыргызстан*

**ЫСЫК-КӨЛДҮН КУРОРТТУК АЙМАГЫНЫН "КАРА-ОЙ"
ДЕНДРОПАРКЫНДАГЫ БАК-ДАРАКТАРДЫН ӨЗГӨЧӨ МААНИЛҮҮТҮРЛӨРҮ**

А.Ш. Бикирова

*К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, Каракол шаары,
Кыргыз Республикасы*

**PERSPECTIVE TREES AND BUSHES OF THE DARK PARK "KARA-OY" RESORT
ZONE OF ISYK-KUL LAKE**

A. Bikirova

Issyk-Kul State University named after K. Tynystanov, Karakol, Kyrgyz Republic

E-mail: bikirovaaynura@gmail.com

Аннотация: В статье освещается состояние зеленых насаждений дендропарка «Кара-Ой» Иссык-Кульской области Кыргызстана. В озеленительных посадках встречаются прошедшие соответствующие испытания и рекомендованные для их использования экзоты. К ним относятся не только иноземные, но и местные породы, выращиваемые за пределами естественного ареала, которые показали лучшие результаты при их испытании.

Ключевые слова: озеленение, экзоты, декоративные качества, ландшафт, лесоселекционная инвентаризация.

Аннотация: макалада Кыргызстандын Ысык-Көл районундагы Кара-Ой арборетумунун жашыл мейкиндиктеринин абалы баса белгиленген. Жашылдандыруу плантацияларында тийиштүү сыноолордон өткөн жана сунушталган экзотикалык өсүмдүктөр колдонулган. Буларга чет элдик гана эмес, ошондой эле анын табигый чектеринен тышкары жерде өскөн жергиликтүү тукумдар да кирет, алар сыноодон өткөндө эң жакшы натыйжаларды көрсөтүштү.

Ачкыч сөздөр: Багбанчылык, экзотика, кооздук сапаттары, пейзаж, токойду тандоо.

Annotation:The article highlights the state of green spaces of the Kara-Oy arboretum in the Issyk-Kul region of Kyrgyzstan. In landscaping, there are past tests and exotics recommended for their use. These include not only foreign, but also local breeds grown outside its natural range, which showed the best results when tested.

Keywords: Gardening, exotics, decorative qualities, landscape, forest selective inventory.

В 1966 году было проведено республиканское совещание по благоустройству и озеленению курортной зоны Прииссыккуля. На основании этого решения в 1967 году в доме отдыха АН Киргизской ССР по инициативе проф. П.А. Гана был организован стационар «Долинка» с целевым назначением. На площади 3,5 га на песчаной почве заложен дендрологический парк из 38 видов деревьев и кустарников. В последующие годы площадь увеличивалась, ассортимент пород расширялся. Дендропарк расположен на высоте 1610 м над уровнем моря и является типичным для центральной части Иссык-Кульского курортного района. В настоящее время площадь дендропарка «Кара-Ой» 31,6 га, а коллекция деревьев и кустарников составляет 252 вида, форм и гибридов. Семейство Сосновые представлено 35 видами и формами, а кипарисовые – 27-ю. Всего хвойные породы составляют 62 вида. Лиственные породы представлены 25 семействами, 63 родами и 190 видами. В настоящее время сохранились всего 252 вида, выпали 10 видов. Подобран примерный ассортимент, состоящий из 100 видов и форм [1-3].

Из хвойных пород в коллекции дендропарка по росту и общему состоянию лучшими являются ель колючая, формы голубая и зеленая, которые в настоящее время достигли 17-20 м высоты и 34-46 см диаметра ствола. Сравнительно медленно растут: ель тянь-шаньская, восточная, канадская. Неплохо растут и сосны: черная или австрийская, желтая, Палласова, или крымская, обыкновенная и Сосновского или крючковатая – их высоты составляют 17-22 м высоты с диаметром ствола от 27 до 46 см. Из лиственниц лучшей по росту является лиственница европейская. Из десяти видов можжевельников наилучшим ростом обладают: можжевельник полушаровидный и виргинский. Род пихт представлен 6 видами. Лучшими из них являются: пихта белая, пихта сибирская, которые достигли высоты 10 – 18 метров с диаметром ствола от 18 до 40 см. Большим количеством форм (13) в дендропарке представлена туя западная, достигающая средней высоты 9,0 метров с диаметром ствола 14 см. Все виды хвойных чувствуют себя хорошо, за исключением можжевельника обыкновенного, сибирского или черной, и туи западной, вересковой, у которых в зимний период наблюдается иссушение побегов.

Из лиственных пород наиболее полно представлено семейство Розоцветных, в котором насчитывается 59 видов, из них 15 - древесные породы, 23 – деревья и кустарники и 21 – кустарники. Из древесных пород, которые обладают хорошим ростом и не повреждаются в зимний период. являются: яблони, груши, абрикос обыкновенный, боярышник и черемухи; из кустарников – вишня тянь-шаньская, роза морщинистая, пузыреплодник калинолистный и смородинолистный, айва японская. Семейство Бобовые насчитывает в коллекции 17 видов. Многие из них, обладая длительным периодом вегетации, не успевают подготовиться к зиме и сильно повреждаются морозом, к таким породам относятся: гледичия трехшипая, ф. бесколючая, багряник канадский и софора японская. Семейство Ивовые представлено 8 видами ив, осиной и 7 видами тополей. Все они не повреждаются в зимний период и обладают удовлетворительным ростом. Лучшими из них по этим показателям являются: осина гигантская, тополь Болле, бальзамический, черный и пирамидальный. Большое число видов (8) насчитывают семейство Ореховые. По общему состоянию и росту лучшими из них являются орех грецкий и черный. Орех грецкий первоначально после посадки страдал от иссушения побегов в зимний период, в настоящее время они

зимуют почти без повреждений, плодоносит ежегодно, а скороплодная форма чувствует себя хуже, годичные побеги не успевают одревеснеть. Хорошо и без повреждения растут береза повислая, лох узколистный, лещина обыкновенная, сирень обыкновенная и венгерская, калина обыкновенная и другие. А Ильмовые повреждаются голландской болезнью, в результате чего обречены на гибель в более старшем возрасте. Из лиственных пород, к неудовлетворительно переносящие условия перезимовки относятся: багряник канадский, бундук канадский, катальпа сиренецветная. Не сохранились в данный момент грабобыкновенный, ольха серая, платан западный и восточный, ива вавилонская (снеголом), снежногодник белый, фисташка обыкновенная, из хвойных пород, лиственницы Чекановского, и гибрид № 27, и метасеквойя глиптостробовидная.

Теплые дни в апреле способствуют началу развития растений. У большинства деревьев и кустарников массовое набухание почек отмечалось во второй половине апреля. В конце апреля и середине мая первые зеленые листья появились у большинства видов, полностью разворачивались и приобретали нормальные размеры, затем происходила бутонизация и цветение. Этому способствовали высокие среднемесячные температуры воздуха этого периода. Цветение, как и все другие фенофазы, прошли у деревьев и кустарников разные периоды. Начало цветения в условиях курортной зоны озера Иссык-Куль наступает с первой декады марта, например, лещина обыкновенная цвела с 15 марта по 26 марта, осина гигантская с 17 по 30 марта, все виды лиственниц - 10 – 20 апреля. Все виды хвойных (за исключением сосен и пихт) цветут во II-III декадах апреля. Большая часть лиственных пород цвели в мае-июне. Позже всех цвели бирючина обыкновенная - с 19 июня, жасмин обыкновенный - с 17 июня, уксусное дерево - с 22 июня, лох узколистный - с 17 июня, спирея сиренецветная - с 14 июня. Большинство кустарников начинают плодоносить на 3-4 год, деревья – на 5-30 год. Из 252 видов и форм деревьев и кустарников, произрастающих в дендропарке «Кара-Ой» в пору цветения и плодоношения вступило – около 200 видов. Абсолютно неурожайные годы наблюдаются вследствие неблагоприятных факторов погоды во время цветения и формирования урожая. Обильный урожай шишек наблюдается после слабоурожайного года, когда во время формирования генеративных органов (июль-август) устанавливается устойчивая теплая более сухая погода, без резких колебаний температур воздуха. Слабое формирование зачатков приурочено к годам с дождливой и пониженной температурой воздуха в июле-августе месяце и после обильного урожая шишек текущего года.

Такие породы, как ель канадская, восточная, сосна крымская семенуют каждый год. Обильные урожаи наблюдаются через два-три года. У ели колючей ф. голубой обильный урожай наблюдали, когда впервые появились мужские шишечки. До этого времени появление мужских спорангиев не отмечено, а женские шишки были всегда пустыми. Обильный и хороший урожай отмечается у форм биоты и туи. Ежегодно много шишек наблюдается у лиственниц, но качество семян не превышает 5-10%.

Как свидетельствуют полученные данные, урожайность деревьев складывается из количества появившихся на деревьях шишек, от их веса и количества семян в них. Вес семян (выход семян) является важным показателем, и в пределах каждой выделенной породы зависит от урожайности деревьев, длины и веса шишек, количества полнозернистых семян в шишках. Особенно важным являются условия опыления, т.е.

погодные условия во время опыления шишек, повреждаемость семян и шишек энтомологическими вредителями и болезнями. Выход семян также изменяется с возрастом и находится в пределах 2,3–5,2%. Одно дерево может дать от 10 до 50 г, т.е. от 2,2 до 47 тыс. шт. семян. Выход семян зависит в основном от веса шишек. Более тяжелые шишки, отличаются большим выходом семян из них, но бывает случаи, когда наоборот, некоторые тяжелые шишки отличались меньшим выходом семян. Количество семян в шишках отдельных отобранных древесных пород от 67 до 373 шт. и зависит от индивидуальных особенностей индивидуумов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бикиров Ш.Б., Бикирова А.Ш. Отбор хозяйственно-ценных видов и форм деревьев и кустарников для лесоразведения и озеленения. // В кн.: Исследования живой природы Кыргызстана. Вып. №3. Бишкек, 2000. – С.132-140.
2. Бикиров Ш.Б., Бикирова А.Ш. Ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения курортной зоны озера Иссык-Куль. В сб. Лесоводственные и лесокультурные исследования в Кыргызстане. Бишкек, 2003. – С. 12-28.
3. Бикирова А.Ш. Деревья и кустарники дендропарка «Кара-Ой» курортной зоны озера Иссык-Куль. // Международный журнал научных публикаций Colloquium-journal №17(41), (Warszawa, Polska), 2019 – С. 14-16.